

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Usmonova Xurshida Aybekovna

OLIIY TA'LIM TASHKILOTLARI TALABALARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHNING

PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

